

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g''iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

TALABALARNING INTELLEKTUAL- KOGNITIV SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHDA KREDIT- MODUL TIZIMINING PEDAGOGIK JIHATLARI

J. Otepbergenov

Nukus DPI informatika o'qitish metodikasi
 kafedrasini mudiri, p.f.f.d (PhD) dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy oliy ta'lim tizimida keng joriy etilayotgan kredit-modul tizimining talabalarning intellektual va kognitiv salohiyatini rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Ushbu tizimning o'ziga xos xususiyatlari – o'zlashtirishga yo'naltirilgan o'quv jarayoni, mustaqil ta'limning kengayishi, talabaning individual yondashuv asosida rivojlanishi – intellektual salohiyatni oshirishga qanday ta'sir qilishi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, maqolada talabalar bilimini chuqurlashtirish, tanqidiy fikrlash, muammoni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usullar va pedagogik yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Amaliy tavsiyalar orqali kredit-modul tizimi doirasida kognitiv salohiyatni samarali rivojlantirish mexanizmlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim jarayoni, kredit-modul tizimi, intellektual salohiyat, kognitiv rivojlanish, talaba faolligi, mustaqil ta'lim, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, tanqidiy fikrlash, kompetensiya yondashuvi.

Abstract: This article analyzes the role of the credit-modular system, which is widely implemented in the modern higher education system, in the development of students' intellectual and cognitive potential. The study scientifically explores how the specific features of this system – such as a learning process focused on comprehension, the expansion of independent learning, and an individualized approach to student development – contribute to enhancing intellectual potential. The article also examines methods and pedagogical approaches aimed at deepening students' knowledge, fostering critical thinking skills, problem analysis, and independent decision-making. Practical recommendations are provided to suggest effective mechanisms for the development of cognitive potential within the framework of the credit-modular system.

Key words: modern educational process, credit-modular system, intellectual potential, cognitive development, student activity, independent learning, modern educational technologies, critical thinking, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль кредитно-модульной системы, широко внедряемой в современной системе высшего образования, в развитии интеллектуального и когнитивного потенциала студентов. На научной основе раскрывается влияние характерных особенностей этой системы – учебного процесса, ориентированного на усвоение, расширения самостоятельного обучения и индивидуального подхода к развитию студента – на повышение интеллектуального потенциала. Также в статье рассматриваются методы и педагогические подходы, направленные на углубление знаний студентов, формирование навыков критического мышления, анализа проблем и принятия самостоятельных решений. Посредством практических рекомендаций предлагаются эффективные механизмы развития когнитивного потенциала в рамках кредитно-модульной системы.

Ключевые слова: современный образовательный процесс, кредитно-модульная система, интеллектуальный потенциал, когнитивное развитие, активность студента, самостоятельное обучение, современные образовательные технологии, критическое мышление, компетентностный подход.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim jarayonida kredit-modul tizimi ta'lim sifatini oshirish, mustaqil ta'limni rivojlantirish va talabalarni faol bilim egallovchi subyektga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tizim talabalarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Talabalarning intellektual-kognitiv salohiyati esa unda axborotni qabul qilish, qayta ishlash, mantiqiy tahlil qilish, muammolarni hal etish va yangicha fikrlash kabi qobiliyatlarning shakllanishi orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa, ta'lim sohasida bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlash, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda^[3]. Chunki har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashdek murakkab va o'z navbatida sharaflil vazifani bajarishda pedagog kadrlarning salohiyatiga bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni¹ alohida ahamiyat kasb etdi^[1]. Farmonning ijrosini ta'minlashga doir O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son² Qarori bevosita oliy ta'lim tizimini isloh qilishga asos bo'lgan me'yoriy hujjat bo'ldi. Unga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarining kredit-modul tizimiga o'tishi ta'lim sifat darajasining ko'tarilishining asosiy omillaridan biri sifatida belgilangan^[2]. Bu borada o'zining ilmiy izlanishlarini olib borgan olim R.I. Uragaliyeva ta'limni tashkil etishning kredit-modul tizimi talabalarning o'z-o'zini tarbiyalash faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish omili ekanligini ilmiy asoslagan^[4]. Mazkur maqolada kredit-modul tizimi sharoitida aynan shu ko'nikmalarni shakllantirishning tashkiliy-pedagogik sharoitlari va samarali yondashuvlari tahlil qilinadi.

Shu o'rinda kredit-modul tizimi va intellektual-kognitiv salohiyat tushunchalarini tahlil qilib o'tsak.

Kredit-modul tizimi – bu zamonaviy talablarga javob beruvchi, talaba shaxsining mustaqil bilim olishga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashga qaratilgan, modullar asosida tuzilgan o'quv jarayonini tashkil etish shaklidir. Ushbu tizimda o'quv dasturlari modullar ko'rinishida tuziladi, har bir modul esa ma'lum miqdordagi o'quv yuklamasi (kredit) orqali baholanadi.

Tizimning asosiy maqsadi – ta'lim jarayonining moslashuvchanligi, shaffofligi va natijadorligini ta'minlashdan iborat. Kredit-modul tizimi, avvalo, talabalarni passiv bilim oluvchilardan faol, mustaqil izlanishga yo'naltirilgan subyektga aylantirishga xizmat qiladi. Bu tizimda talaba o'zining o'quv rejasini muayyan darajada mustaqil shakllantira oladi, individual ta'lim trayektoriyasini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu jihatdan kredit-modul tizimi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasining amaliy ifodasidir.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, kredit-modul tizimi o'quv jarayonini tashkil etishda quyidagi tamoyillarga tayanadi. Modullilik tamoyili – o'quv materiali mantiqan bog'liq bo'lgan modullarga bo'linadi. Har bir modul yakunida talabada muayyan kompetensiyalar shakllanishi nazarda tutiladi. Kredit tizimi – ta'limning har bir bosqichi kreditlar asosida baholanadi. Kreditlar esa talabalar tomonidan bajarilgan o'quv yuklamasi hajmini ifodalaydi. Baholashning davomiyligi va tizimlilik – talabalar bilimni baholash jarayoni modullar davomida oraliq nazoratlar, yakuniy baholash va mustaqil ishlar asosida olib boriladi. Ta'limdagi integratsiya va mobillik – kredit tizimi boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan o'zaro akademik almashinuvni, xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni yengillashtiradi.

Ushbu tizimning amaliy imkoniyatlarini quyidagi yo'nalishlarda ko'rish mumkin:

- Talabalarning o'zlashtirish darajasini aniq baholash – kredit tizimi talabani o'zlashtirish darajasini, mustaqil ishlash faolligini va modul bo'yicha yakuniy natijalarni tahlil qilishga imkon yaratadi.
- Individual ta'lim trayektoriyasi – har bir talaba o'zining intilishlari va kasbiy rejalari asosida muayyan modulni tanlash orqali o'z yo'nalishini shakllantira oladi.
- Kognitiv va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish – talabani o'quv jarayonida faol ishtiroki, muammoli vaziyatlarni hal qilish, tahliliy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi.
- Ta'lim sifatini oshirish – o'qituvchilar tomonidan yaratilayotgan modullarning raqobatbardosh va yangilanib boruvchi bo'lishi, ta'limning doimiy takomillashuvini ta'minlaydi. Natijada, kredit-modul tizimi zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishga, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga, shuningdek, ta'lim sifatini tizimli ravishda oshirishga xizmat qiluvchi muhim mexanizm sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy pedagogikada intellektual-kognitiv salohiyat shaxsning bilim olish, ularni qayta ishlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish, qaror qabul qilish va yangi bilimlarni mustaqil ravishda egalash kabi aqliy faoliyatini ifodalovchi kompleks tushuncha sifatida qaraladi. Bu salohiyat nafaqat nazariy bilimlar darajasi, balki amaliy fikrlash, tafakkur shakllari, metakognitiv strategiyalar va axborotni boshqarish ko'nikmalari bilan chambarchas bog'liqdir.

Intellektual-kognitiv salohiyatning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: Kognitiv kompetensiyalar – idrok, xotira, diqqat, tafakkur, qiyosiy tahlil, sintez, mantiqiy bog'liqliklarni anglash, tushunchalarni umumlashtirish kabi aqliy operatsiyalarni qamrab oladi. Ushbu kompetensiyalar talabani bilimni chuqurroq anglash, yangi vaziyatlarga moslashish va ijodiy fikrlashga undaydi. Intellektual ko'nikmalar – bu fikrlashning murakkab shakllari: kritik tafakkur, refleksiya, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, algoritmik fikrlash, taxmin qilish va tajriba asosida bilimlarni sinash kabi qobiliyatlardir.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>

2 <https://lex.uz/docs/-5193564>

Metakognitiv faoliyat – shaxsning o'z-o'zini o'rganish, nazorat qilish, baholash va o'rganish strategiyalarini tanlash orqali o'quv jarayonini boshqarish qobiliyatidir. Metakognitiv yondashuv talabani o'z bilim darajasini ongli ravishda anglashga, mustaqil o'rganish yo'llarini tanlashga yordam beradi. Ijodiy tafakkur – yangicha fikrlash, innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish va mavjud bilimlarni noodatiy yo'l bilan qo'llash qobiliyati. Ushbu komponent ta'limda muammoli vaziyatlarni hal qilishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik tadqiqotlarda kognitiv salohiyatni rivojlantirish ko'proq Bloom taksonomiyasi (bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez, baholash) va konstruktiv yondashuv asosida tushuntiriladi. Bu yondashuvlarga ko'ra, o'quv jarayonida bilimni mustaqil izlab topish, axborot manbalarini tanqidiy baholash va ijtimoiy kontekstda qo'llay olish ko'nikmalari asosiy rol o'ynaydi.

Intelktual-kognitiv salohiyatni rivojlantirishga ijtimoiy-psixologik va metodik omillar ta'sir ko'rsatadi. Jumladan: Ta'lim muhiti – o'quv jarayonida qo'llaniladigan metodlar, muloqot uslubi, baholash vositalari talabani aqliy faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish – raqamli resurslar, simulyatsiyalar, testlar va onlayn platformalar orqali kognitiv faoliyat faollashtiriladi. Motivatsiya va ichki rag'bat – talabani o'z-o'zini anglashga va bilim olishga bo'lgan ichki ehtiyoji salohiyatni yuzaga chiqarishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu boisdan, "ta'lim jarayonida intellektual-kognitiv salohiyatni rivojlantirish uchun o'qituvchilar tomonidan zamonaviy, interaktiv, muammoli yondashuvlarga asoslangan metodik komplekslar qo'llanilishi, shuningdek, mustaqil ta'limning faol shakllari joriy qilinishi zarur" [3]. Kredit-modul tizimi orqali salohiyatni rivojlantirish jarayoni bir qator yondashuvlarni ifodalaydi. Bu tizim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga asoslangan bo'lib, unda talabalar bilimni faqat tayyor holatda emas, balki uni izlab topish, qayta ishlash va amalda qo'llash orqali egallaydilar. Natijada, ularning kognitiv darajasi, tahliliy fikrlash qobiliyati, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada shakllanadi va rivojlanadi.

Bu borada mustaqil ta'limning rolini kuchaytirish kredit-modul tizimining asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi. Talaba ma'ruza va seminar mashg'ulotlaridan tashqari mustaqil o'quv faoliyatini olib borishi uchun zarur metodik ko'rsatmalar, topshiriqlar, elektron resurslar bilan ta'minlanadi. Bu esa uning intellektual mustaqilligini, axborotni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatini hamda kreativ yondashuvini faollashtiradi. Shuningdek, modullarning mavzuga doir maqsadli, tizimli, bosqichma-bosqich yondashuvi talabani chuqur o'rganishga undaydi. Har bir modulda quyidagi komponentlar nazarda tutiladi: ma'ruza materiallari, amaliy mashg'ulotlar, mustaqil ishlar, oraliq va yakuniy baholash shakllari kabilar. Bu jarayon orqali talabani bilimni izlab topish, fikrni asoslash, konseptual yondashuv asosida tahlil qilish va yangi xulosalar chiqarish ko'nikmalari shakllanadi.

Bu borada faol va interaktiv metodlarning joriy etilishi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash bilan bir qatorda, o'qituvchilar ma'ruza mashg'uloti jarayonlarida muammoli ta'lim, loyihaviy o'qitish, keys-stadi, debat, konseptual xaritalar tuzish, aqliy hujum kabi metodlarni keng qo'llaydilar. Bu metodlar orqali talabalar real hayotiy vaziyatlarda muammolarni aniqlash va hal etish imkoniyatiga ega bo'ladi, kognitiv faollik ortadi, ijodiy tafakkur rivojlanadi, guruh ishlar, muloqot qilish, fikrni asoslash va qarshi fikrlarni tahlil qilish qobiliyati shakllanadi. Kredit-modul tizimi doirasida Learning Management System (LMS) platformalari, elektron ta'lim resurslari, test sinovlari, masofaviy ta'lim modullari orqali talabalar o'z ta'lim trayektoriyalarini mustaqil belgilash va nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu talabani metakognitiv faoliyatini faollashtiradi, o'z-o'zini baholash va o'z ustida ishlash madaniyatini rivojlantiradi, yangi bilimlarni egallash va ularni moslashuvchan tarzda qo'llash salohiyatini oshiradi. Shu jihatdan kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim alohida o'rin tutadi. O'quv jarayonini loyihalashda mustaqil ta'lim uchun zarur adabiyotlar ro'yxati, savolnoma va vazifalar, nazorat mexanizmlari, AKT vositalari orqali nazorat qilish shakllari (test, onlayn baholash, portfel, loyiha) belgilanishi lozim bo'ladi. Talabalar o'z bilimlarini mustaqil tarzda chuqurlashtirgan sari ularning metakognitiv salohiyati kuchayadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimi o'zining moslashuvchanligi va talaba markazida tashkil etilishi orqali intellektual-kognitiv salohiyatni rivojlantirishda qulay sharoit yaratadi. Bu jarayonda o'qituvchining yangicha yondashuvi, talabalarni o'ylashga undovchi topshiriqlarning tizimli tuzilishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qo'llanilishi katta ahamiyat kasb etadi.

Kelgusida ushbu tizim asosida pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. O'quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida loyihalashda o'quv maqsadlarining aniqligi, modul asosidagi rejalashtirish, faol pedagogik metodlardan foydalanish, mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash, baholash tizimining ochiqligi va differensial yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillar birgalikda ta'lim samaradorligini oshirib, talabalar intellektual-kognitiv salohiyatining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-5193564>
3. Muslimov N.A., Quysinov O.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etish. Metodik qo'llanma. Toshkent: TDPU, 2006.
4. Уразгалиева Р.И. Кредитно-модульная система организации обучения как фактор формирования умений самообразовательной деятельности студента. Автореф. дисс. к.п.н. Оренбург, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.